

Бобров Виктор Николаевич

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

№ п\п	Название публикации	Название журнала (сборника), дата публикации	Соавторы
1	О влиянии влажности на показания магнитных приборов.	Труды НИИЗМ №11(21), 1955	
2	К вопросу о распределении электрической проводимости внутри Земли.	Труды НИЗМИР №12(22), 1957	
3	Теория электромагнитной индукции внутри проводников, обладающих неоднородной проводимостью и ее применение к вычислению электрической проводимости внутри Земли.	Труды НИЗМИР №15(25), 1959	
4	Электромагнитная индукция внутри тонкой сферической оболочки с неоднородной проводимостью и ее применение к вычислению электрической проводимости внутри Земли.	Труды НИЗМИР №15(25), 1959	
5	Некоторые вопросы теории электромагнитной индукции и распределения электрической проводимости внутри Земли.	Диссертация на соискание Звания кандидат технических наук, 1959	
6	Температурная компенсация магнитных приборов с помощью антипараллельных магнитов.	Труды ИЗМИР №16(26), 1960	
7	Температурная компенсация кварцевых Z-вариометров и влияние влажности на их показания.	Труды ИЗМИР №16(26), 1960	
8	Кварцевый Z-вариометр.	Труды ИЗМИР №16(26), 1960	
9	Новая дефлекторная система для магнитных приборов.	Труды ИЗМИР №16(26), 1960	
10	Прибор для определения магнитных моментов и температурных коэффициентов магнитов.	Труды ИЗМИР №16(26), 1960	
11	Кварцевый T-вариометр.	Труды ИЗМИРАН №18(28), 1961	
12	Универсальный высокостабильный чувствительный элемент с температурным коэффициентом для магнитометров, вариометров и микровариометров, регистрирующих любую компоненту земного магнитного поля.	Труды ИЗМИРАН №18(28), 1961	
13	Серия кварцевых магнитных вариометров.	Геомagnetизм и аэрономия, т.2, №3, 1962	
14	Прибор для измерения температурных коэффициентов малых магнитов.	Геомagnetизм и аэрономия, т.2, №3, 1962	
15	К вопросу о проверке правильности установки магнитных вариометров.	Геомagnetизм и аэрономия, т.2, №4, 1962	
16	О недостатках аппаратуры, используемой для регистрации магнитных вариаций.	Геомagnetизм и аэрономия, т.2, №4, 1962	

17	Однокомпонентные магнитные вариационные станции.	Геомagnetизм и аэрономия, т.2, №5, 1962	
18	Кварцевые геомагнитные приборы.	Вестник Академии наук СССР №2, 1963	
19	Трехкомпонентная магнитная вариационная станция «ИЗМИРАН-1».	Геомagnetизм и аэрономия, т.4, №6, 1964	
20	Трехкомпонентная магнитная вариационная станция «ИЗМИРАН-2».	Геомagnetизм и аэрономия, т.5, №1, 1965	
21	Трехкомпонентная магнитная вариационная станция «ИЗМИРАН-4».	Геомagnetизм и аэрономия, т.5, №5, 1965	
22	Магниты с нулевыми температурными коэффициентами.	Геомagnetизм и аэрономия, т.5, №5, 1965	
23	Дистанционный магнитограф с видимой записью системы ИЗМИРАН.	Геомagnetизм и аэрономия, т.5, №6, 1965	Канониди Х.Д.
24	Опыт работы с кварцевыми вариометрами в Центральной магнитной обсерватории СССР.	Геомagnetизм и аэрономия, т.7, №3, 1967	Пуолокайнен Т.П.
25	О влиянии влажности на показания QHM.	Геомagnetизм и аэрономия, т.7, №4, 1967	Павлович Л.К.
26	Об установке кварцевых Н-вариометров.	Геомagnetизм и аэрономия, т.7, №4, 1967	
27	О геомагнитном стандарте СССР.	Геомagnetизм и аэрономия, т.7, №6, 1967	Пуолокайнен Т.П. Трофимов И.Л.
28	Об упрощении методики обработки магнитограмм.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №2, 1968	
29	Опыт работы с кварцевыми магнитными вариометрами в неблагоприятных метеорологических условиях.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №2, 1968	
30	Кварцевый Д-магнитометр.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №2, 1968	
31	Дефлекторная система для астатических магнитометров.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №3, 1968	Бурцев Ю.А.
32	Магнитная система для температурной компенсации магнитных приборов.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №3, 1968	
33	Измерение Н и Z-составляющих земного магнитного поля с помощью протонного магнитометра.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №5, 1968	Трофимов И.Л.
34	Кварцевый Z-магнитометр.	Геомagnetизм и аэрономия, т.8, №6, 1968	
35	Кварцевый магниточувствительный элемент.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №2, 1969	Куликов Н.Д.
36	Кварцевый наклономер.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №2, 1969	
37	Круглый уровень.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №3, 1969	
38	Кварцевые буссоли.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №4, 1969	
39	Способ измерения магнитной восприимчивости материалов.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №4, 1969	
40	Прибор для определения магнитных свойств слабомагнитных материалов.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №5, 1969	Куликов Н.Д.
41	Длиннопериодный гальванометр.	Геомagnetизм и аэрономия, т.9, №5, 1969	

42	Кварцевый Н-магнитометр.	Геомагнетизм и аэрономия, т.9, №6, 1969	
43	Устройство для поверки буссолей, определения моментов постоянных магнитов и проверки магнитности материалов.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №1, 1970	
44	Влияние вариаций перпендикулярной составляющей геомагнитного поля на показания кварцевого вариометра.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №2, 1970	Бурцев Ю.А.
45	Кварцевый астатический элемент.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №2, 1970	
46	Кварцевый магнитный вариометр.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №3, 1970	
47	Кварцевый астатический гальванометр.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №3, 1970	
48	Кварцевый Z-вариометр для автономных вариационных станций.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №4, 1970	Бурцев Ю.А.
49	Кварцевый магнитометр для измерения склонения и горизонтальной составляющей.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №5, 1970	
50	Полевая магнитная вариационная станция для регистрации вариаций T и Z.	Геомагнетизм и аэрономия, т.10, №5, 1970	
51	Пятикомпонентная полевая электромагнитная вариационная станция.	Геомагнетизм и аэрономия, т.11, №3, 1971	
52	О влиянии наклонов на показания кварцевых Н и Д-вариометров.	Геомагнетизм и аэрономия, т.11, №1, 1971	
53	Кварцевый Z-вариометр с термографом.	Сб. «Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1975	
54	Кварцевый магнитный вариометр с постоянной чувствительностью.	Геомагнетизм и аэрономия, т.15, №4, 1975	Бурцев Ю.А. Сизов Ю.П.
55	Фотоприставка для полевых магнитных вариационных станций «ИЗМИРАН-4».	Сб. «Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1975	
56	Кварцевая буссоль.	Сб. «Исследования по проблемам солнечно-земной физики», 1975	Бурцев Ю.А. Куликов Н.Д.
57	Двухкоординатный магнитограф.	Сб. «Исследования по проблемам солнечно-земной физики», 1975	
58	Блок гальванометров с подвижными магнитами.	Сб. «Исследования по проблемам солнечно-земной физики», 1975	Сизов Ю.П.
59	Двухкомпонентная наклономерная станция.	Сб. «Динамика космической плазмы», 1976	Сизов Ю.П. Ситников В.Н.
60	Исследование магнитометрического вариометра с емкостным датчиком.	Геофизическая аппаратура, №61, 1977	Успенский Б.Г. Бурцев Ю.А.
61	Д-магнитометр.	Геомагнитное приборостроение, №47, 1977	Бурцев Ю.А.
62	Настройка донных магнитовариационных станций на диапазон.	Сб. «Морские геомагнитные исследования», 1977	Бурцев Ю.А. Кудревский А.И.
63	Кварцевый астатический магнитометр с	Сб. «Исследование	Виноградов Ю.К.

	электрическим выходом.	пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1977	
64	Кварцевая магнитовариационная станция.	Сб. «Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1977	Кудревский А.И. Иванов А.П. Кузнецов Н.И.
65	Длиннопериодный магнитный вариометр.	Сб. «Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1977	Сизов Ю.П.
66	Кварцевый короткопериодный вариометр.	Сб. «Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1977	Сизов Ю.П.
67	Дефлекторные системы для компенсации магнитных полей в магнитных приборах.	Сб. «Исследование пространственно-временной структуры геомагнитного поля», 1977	
68	Колебания в атмосфере и гидросфере в диапазоне периодов от 10 мин до 10,5 часов.	Сб. «Морское магнитотеллурическое зондирование», 1978	Бычков В.П.
69	Двухкомпонентная морская магнитная вариационная станция.	Сб. «Фундаментальные проблемы электромагнитных исследований в океанах», 1980	Гайдаш С.П. Куликов Н.Д.
70	Обзор работ лаборатории геомагнитных приборов и измерений за 1975-1979 гг.	Препринт ИЗМИРАН №25(254), 1979	
71	Geomagnetism Committee for advice to developing countries in the fields of geodesy and geophysics.	International union of Geodesy and Geophysics published under the auspices of UNESCO Editor P.Melchior, 1980	Petrova G.N. Pudovkin M.I.
72	Кварцевый Н-магнитометр.	Сб. «Геомагнитные исследования», №30, 1981	Соколов В.П.
73	Об унификации магнитометрической аппаратуры на сети магнитных обсерваторий.	Сб. «Геомагнитные исследования», №30, 1981	Бурцев Ю.А.
74	Компонентные блоки вариометров для регистрации магнитных и электромагнитных вариаций.	Сб. «Геомагнитные исследования», №30, 1981	
75	Испытания магнитных вариометров в обсерваторских условиях.	Сб. «Аппаратура для исследования геомагнитного поля», 1983	Борец В.В. Кудревский А.И.
76	Получение оперативной информации в условиях промышленных помех.	Сб. «Автоматизация сбора, обработки и предоставления геофизической информации», 1983	Михневич В.В. Кудревский А.И.
77	Портативная трехкомпонентная магнитная вариационная станция.	Сб. «Атмосферное электричество и магнитосферные возмущения», 1983	Минкин А.С.
78	Электромагнитные исследования в юго-западной части Черного моря.	Геомагнетизм и аэрономия, т.25, №2, 1985	Коротаев С.М. Жданов М.С.

79	Об одном результате глубинного исследования строения Кавказских гор.	ДАН, т.283, №5, 1985	Эненштейн Б.С. Сапумак Я.С.
80	Оценка точности вариационных измерений феррозондовых и кварцевых донных магнитовариационных станций в морских условиях.	Сб. «Электромагнитные зондирования Земли», 1985	Абрамова Л.М. Абрамов Ю.М. Гайдаш С.П.
81	Геоэлектрическая модель литосферы вдоль 2-го международного геотраверса КАПГ.	Болгарско геофиз. списание, №3, 1985	Жданов М.С. Бердичевский М.Н.
82	Глубинные электромагнитные исследования в Советских Карпатах.	ДАН, т.285, №1, 1985	Жданов М.С. Бердичевский М.Н.
83	Сверка магнитных приборов в Гурбаново.	Сб. «Методы и средства исследований структуры геомагнитного поля», 1987	Жолтовский А.М. Аустер В. и др.
84	Цифровая магнитовариационная станция.	Датчики и системы, №2, 2005	Любимов В.В.
85	Цифровая магнитовариационная станция.	Экономика и производство, №2, 2005	Любимов В.В.
86	Двухкомпонентный кварцевый градиентометр с малой измерительной базой для научных исследований.	Сб. «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние», 2006	Бурцев Ю.А. Зубков Б.С. Любимов В.В.
87	Прецизионный кварцевый наклономер.	Сб. «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние», 2006	Бурцев Ю.А. Кашуба Ю.Ю. Куликов Н.Д. Любимов В.В.
88	Двухкомпонентный кварцевый градиентометр.	Экономика и производство, №4, 2006	Бурцев Ю.А. Зубков Б.С. Любимов В.В.
89	Прецизионный кварцевый наклономер.	Экономика и производство, №4, 2006	Бурцев Ю.А. Кашуба Ю.Ю. Куликов Н.Д. Любимов В.В.

СПИСОК ИЗОБРЕТЕНИЙ

№ п\п	Название изобретения	Номер авторского свидетельства (патента), дата публикации	Соавторы
1	Цельно кварцевая крутильная рамка для вариометров и магнитометров	АС №104725, БИ №3, 1956	Шельтинг В.Ф.
2	Трехкомпонентная магнитная вариационная станция	АС №166506, БИ №22, 1964	
3	Трехкомпонентная магнитная вариационная станция	АС №166510, БИ №22, 1964	
4	Магнитная система для температурной компенсации магнитных приборов	АС №218308, (ДСП), 1968	
5	Уровень	АС №218451, БИ №17, 1968	
6	Кварцевый астатический гальванометр	АС №234506, БИ №4, 1969	
7	Кварцевый магнитный вариометр	АС №235345, БИ №5, 1969	
8	Морская магнитная вариационная станция	АС №244651, БИ №18, 1969	
9	Измерительное устройство	АС №249469, БИ №25, 1969	Куликов Н.Д.

10	Уровень	АС №250470, БИ №26, 1969	
11	Кварцевый магниточувствительный элемент	АС №274408, БИ №21, 1970	
12	Z - магнитометр	АС №278141, БИ №25, 1970	Бурцев Ю.А. Попов А.Б.
13	Буссоль	АС №329384, (ДСП), 1971	Бурцев Ю.А. Попов А.Б.
14	Z - магнитометр	АС №356613, БИ №32, 1972	
15	Магнитная вариационная станция	АС №363953, БИ №4, 1973	
16	Блок гальванометров	АС №365653, БИ №6, 1973	
17	Магнитный вариометр	АС №385249, БИ №25, 1973	
18	Буссоль для определения девиации курсовых систем и компасов	АС №390357, БИ №30, 1973	Бурцев Ю.А. Попов А.Б.
19	Буссоль	АС №393579, БИ №33, 1973	Бурцев Ю.А. Попов А.Б.
20	Буссоль	АС №401210, (ДСП), 1973	Бурцев Ю.А. Попов А.Б.
21	Магнитометрический вариометр	АС №401947, БИ №41, 1973	Бурцев Ю.А. Успенский Б.Г.
22	Донная магнитовариационная станция	АС №423080, БИ №13, 1974	Бурцев Ю.А. Кудревский А.И. Понсов А.Г.
23	Блок гальванометров	АС №561905, БИ №22, 1977	Сизов Ю.П.
24	Магнитометр для регистрации короткопериодных вариаций	АС №561919, БИ №22, 1977	Куликов Н.Д. Сизов Ю.П.
25	Устройство для измерения температуры	АС №774374, (ДСП)	Вальчук Т.Е. Куликов Н.Д.
26	Магнитная вариационная станция	АС №805233, БИ №6, 1981	Гайдаш С.П. Куликов Н.Д.
27	Микробарограф	АС №847090, БИ №26, 1981	Гриднев Д.Г. Куликов Н.Д.
28	Магнитометр	АС №949603, БИ №29, 1982	Гриднев Д.Г. Куликов Н.Д.
29	Гравиметр	АС №1080103, БИ №10, 1982	Гриднев Д.Г. Куликов Н.Д.
30	Наклономер	АС №1087944, БИ №16, 1984	Гриднев Д.Г. Куликов Н.Д. Гуняев Н.Л.
31	Гравитационный вариометр	АС №1316424, (ДСП), 1985	Гриднев Д.Г. Куликов Н.Д. Мещанинов Д.А. Науменко И.И. Смирнов Ю.Н.
32	Градиентометр вариаций компонент магнитного поля	АС №1626267, БИ №5, 1986	Гайдаш С.П. Гойдина А.Г.